

**AN'ANAVIY MASALA TURLARINING IQTISODIY
TRANSFORMATSIYALANGAN VARIANTLARI: BOSHLANG'ICH TA'LIMDA
QO'LLASH IMKONIYATLARI**

Meliyev Sobirjon Xolmurodovich

O'zMPU Boshlan'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD)

Davirova Dilshoda Oltiboy qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida qo'llaniladigan an'anaviy matematik masalalarning iqtisodiy transformatsiyalangan variantlari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. An'anaviy masalalarning iqtisodiy mazmun bilan boyitilishi o'quvchilarda iqtisodiy savodxonlik, tejamkorlik, hisob-kitobga mas'uliyat bilan yondashish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil sifatida qaraladi. Maqolada iqtisodiy transformatsiyalangan masalalarning mohiyati, turlari, didaktik imkoniyatlari va ularni boshlang'ich sinf o'quvchilariga moslashtirish yo'llari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: an'anaviy masala, iqtisodiy transformatsiya, iqtisodiy savodxonlik, boshlang'ich ta'lim, matematik ta'lim

Аннотация. В статье проводится научно-педагогический анализ экономически трансформированных вариантов традиционных математических задач, применяемых в начальном образовании. Рассматривается роль таких задач в формировании у учащихся экономической грамотности, навыков расчёта, бережливости и рационального мышления. Особое внимание уделяется видам экономически трансформированных задач, их дидактическим возможностям и методике применения в образовательном процессе начальной школы.

Ключевые слова: традиционная задача, экономическая трансформация, экономическая грамотность, начальное образование, математическое обучение

Abstract. This article provides a scientific and pedagogical analysis of economically transformed variants of traditional mathematical problems used in

primary education. The study highlights the importance of integrating economic content into traditional problems to develop students' economic literacy, calculation skills, thriftiness, and rational thinking. The article discusses the types, didactic potential, and methods of applying economically transformed problems in primary school education.

Keywords: traditional problem, economic transformation, economic literacy, primary education, mathematics education

Zamonaviy ta'lim tizimi sharoitida o'quvchilarning nafaqat akademik bilimlarini, balki hayotiy kompetensiyalarini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida yashayotgan jamiyatda yosh avlodning iqtisodiy savodxonligini erta yoshdan rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda boshlang'ich ta'lim muhim bosqich bo'lib, unda beriladigan bilim va ko'nikmalar o'quvchining kelgusidagi ta'lim yo'nalishini belgilab beradi. Matematika fanida qo'llaniladigan an'anaviy masalalar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilsa-da, ularning mazmunan hayotiylik darajasi har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Shu sababli an'anaviy masalalarni iqtisodiy mazmun bilan boyitish orqali ularni real hayot bilan bog'lash ta'lim samaradorligini oshiradi.

1. An'anaviy masalalarning mohiyati va ta'limiy ahamiyati. An'anaviy matematik masalalar asosan arifmetik amallarni bajarishga yo'naltirilgan bo'lib, ular o'quvchilarning hisoblash malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu masalalar orqali o'quvchilar sonlar orasidagi munosabatlarni anglaydi, taqqoslash, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini egallaydi. Biroq an'anaviy masalalarning mazmuni ko'pincha abstrakt bo'lib, o'quvchilar uchun ularning amaliy ahamiyatini tushunish qiyin kechadi. Natijada o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi pasayishi mumkin. Shu jihatdan qaraganda, an'anaviy masalalarni iqtisodiy transformatsiyalash ta'lim jarayonida muhim pedagogik yechim hisoblanadi.

2. Iqtisodiy transformatsiyalangan masalalar tushunchasi. Iqtisodiy transformatsiyalangan masalalar — bu an'anaviy matematik masalalarning mazmuni iqtisodiy tushunchalar bilan boyitilgan ko'rinishidir. Bunda masalalarda narx, qiymat, daromad, xarajat, tejamkorlik, byudjet kabi iqtisodiy kategoriyalar aks ettiriladi. Masalan, oddiy sonlarni qo'shishga oid masala iqtisodiy transformatsiya orqali savdo jarayoni, xarid va sotuv bilan bog'langan holda beriladi. Bu esa o'quvchilarga matematik bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda

qo'llash imkonini yaratadi.

3. Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Iqtisodiy transformatsiyalangan masalalar ushbu jarayonda quyidagi vazifalarni bajaradi:

- iqtisodiy tushunchalar haqida dastlabki bilimlarni shakllantirish;
- hisob-kitob qilish malakalarini rivojlantirish;
- tejamkorlik va mas'uliyat hissini tarbiyalash;
- mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Bunday masalalar o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda tuziladi va ularning kundalik hayoti bilan chambarchas bog'liq bo'ladi.

4. Iqtisodiy transformatsiyalangan masalalarning turlari. Boshlang'ich ta'limda quyidagi iqtisodiy transformatsiyalangan masala turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq:

- narx va qiymatga oid masalalar;
- daromad va xarajatni hisoblashga oid masalalar;
- tejamkorlikka oid masalalar;
- vaqt va mehnat resurslariga oid iqtisodiy masalalar;
- oddiy byudjet tuzishga oid masalalar.

Mazkur masalalar o'quvchilarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirish bilan birga, matematika faniga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi.

1-masala (Pulni hisoblash)

Ali do'kondan 3 ta daftar sotib oldi. Har bir daftar narxi 4 000 so'm.

Ali jami qancha pul to'lagan?

Yechim:

$$3 \times 4\,000 = 12\,000 \text{ so'm}$$

Javob: 12 000 so'm

2-masala (Tejash)

Dilnoza har kuni 2 000 so'mdan yig'adi. U 5 kunda qancha pul yig'adi?

Global Academic Conference on Research and Innovation

Yechim:

$$2\ 000 \times 5 = 10\ 000 \text{ so'm}$$

Javob: 10 000 so'm

3-masala (Qoldiq pul)

Do'kondan 15 000 so'mlik o'yinchoq sotib olindi. Xaridor 20 000 so'm berdi.

Unga qancha qaytim beriladi?

Yechim:

$$20\ 000 - 15\ 000 = 5\ 000 \text{ so'm}$$

Javob: 5 000 so'm

4-masala (Taqqoslash)

Bir kg olma 8 000 so'm, bir kg banan 10 000 so'm.

Qaysi mahsulot qimmatroq va qancha farq bor?

Yechim:

$$10\ 000 - 8\ 000 = 2\ 000 \text{ so'm}$$

Javob: Banan 2 000 so'mga qimmatroq

5-masala (Daromad)

Bir bola 1 kunda 6 ta non sotdi. Har bir non narxi 3 000 so'm.

U bir kunda qancha daromad topdi?

Yechim:

$$6 \times 3\ 000 = 18\ 000 \text{ so'm}$$

Javob: 18 000 so'm

Iqtisodiy masalalarning ahamiyati

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun iqtisodiy masalalar juda muhim, chunki:

1. Moliyaviy savodxonlikni shakllantiradi

O'quvchilar pulni hisoblash, tejash va to'g'ri sarflashni o'rganadilar.

2. Mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi

Global Academic Conference on Research and Innovation

Masalalar orqali bolalar tahlil qilish, solishtirish va xulosa chiqarishni o'rganadi.

3. Hayotiy ko'nikmalarni beradi

Do'konda xarid qilish, narxlarni solishtirish kabi kundalik hayotga tayyorlaydi.

4. Tejamkorlikka o'rgatadi

Pulni tejash, rejalashtirish ko'nikmalari shakllanadi.

5. Mas'uliyat hissini oshiradi

O'quvchilar pul va resurslarga mas'uliyat bilan qarashni o'rganadi

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, an'anaviy masala turlarining iqtisodiy transformatsiyalangan variantlari boshlang'ich ta'limda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Ushbu masalalar orqali o'quvchilar matematik bilimlarini real hayot bilan bog'lashni o'rganadilar hamda kelgusida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayidahmedov N.S. **Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.** – Toshkent: Fan, 2018.
2. Yo'ldoshev J.G'. **Innovatsion ta'lim muhitida o'qitish metodlari.** – Toshkent, 2020.
3. G'afforov A. **Pedagogik mahorat asoslari.** – Toshkent, 2016.
4. Zimnyaya I.A. **Pedagogicheskaya kompetentnost.** – Moskva, 2014.
5. UNESCO. **Teacher Education for Sustainable Development.** – Paris, 2017.
6. OECD. **Financial Literacy and Education in Schools.** – Paris, 2019.